

**MATERIAŁY DO ZNAJOMOŚCI MUCHÓWEK BZYGOWATYCH (DIPTERA: SYRPHIDAE)
Z RODZAJU *CHEILOSIA* MEIGEN, 1822 W POLSCE.
CZĘŚĆ 1. PODRODZAJ *POLLINOCHEILA* BARKALOV, 2002**

**A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF HOVERFLIES (DIPTERA: SYRPHIDAE)
OF THE GENUS *CHEILOSIA* MEIGEN, 1822 IN POLAND.
PART 1. SUBGENUS *POLLINOCHEILA* BARKALOV, 2002**

DOI: 10.5281/zenodo.5115944

ROBERT ŻÓRALSKI¹

¹ ul. Norwida 9, 84-240 Reda; e-mail: robert@insects.pl

² Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
email: lukasz@insects.pl

ABSTRACT. This paper summarises distribution in Poland and provides notes on the biology of three species of the subgenus *Pollinocheila* Barkalov, 2002 of the genus *Cheilosia* Meigen, 1822, whose larvae specialize in leaf mining. Alpine species *Cheilosia rhodiolae* Schmid, 2000 is provided for the first time from Poland and Central Europe based on specimens collected in the highest parts of the Tatra Mountains in the year 1956. Thirteen new localities of *C. semifasciata* Becker, 1894, and thirteen of *C. fasciata* Schiner et Egger, 1853 in Poland are provided and drawn on the distribution maps. During the revision of old data, two records published previously as “*semifasciata*” from Poland and Bulgaria have been corrected. Authors confirm stable populations of *C. semifasciata* in the urban areas of the city of Krakow, which supports observations of its synanthropic behavior in recent years.

KEYWORDS: *Cheilosia rhodiolae*, *C. fasciata*, *C. semifasciata*, review, distribution, leaf miners, phytophagous.

WSTĘP

Cheilosia Meigen, 1822 to jeden z najliczniejszych rodzajów muchówek w obrębie rodziny bzygowatych (Syrphidae). Obejmuje gatunki fitofagiczne, z wyjątkiem kilku taksonów, których larwy rozwijają się w grzybach. Są to muchówki występujące w różnych siedliskach, a centrami ich najwyższej bioróżnorodności są obszary górskie Europy i Centralnej Azji (Barkalov 2020). W Polsce obecnych jest co najmniej 65 gatunków

bzygowatych z rodzaju *Cheilosia*. Większość z nich klasyfikowanych jest w podrodzaju nominatywnym *Cheilosia* sensu stricto, a kilkanaście w podrodzajach: *Convocheila* Barkalov, 2002; *Eucartosyrphus* Barkalov, 2002; *Floccocheila* Barkalov, 2002; *Montanocheila* Barkalov, 2002; *Neocheilosia* Barkalov, 1983; *Pollinocheila* Barkalov, 2002 oraz *Taeniochilosia* Oldenberg, 1916. Podrodzaj *Pollinocheila*, omawiany w niniejszej pracy, wyróżnia się charakterystycznym i unikalnym w całym rodzaju zestawem cech aparatu genitalnego samców: cerci bardzo duże, porównywalne wielkością do surstylusa; przednie wyrostki hypandrium asymetryczne (**RYC. 1**); skleryty penisa ukrytego wewnątrz hypandrium mocno połączone (Barkalov 2002). Postacie dorosłe posiadają ponadto specyficzny zestaw cech zewnętrznych: oczy owłosione u obu płci; odwłok z plamami srebrnoszarego opylenia (wyraźne szczególnie u samców); więc czułków tylko z mikroskopijnymi włoskami (microtrichia); skrzydła przezroczyste, bez wzorów. U samic *C. fasciata* i *C. semifasciata*, u podstawy pierwszego tergitu obecne są także dwie jasne żółtawe plamki - cecha niespotykana u innych gatunków *Cheilosia*, znanych autorom.

RYC. 1. Aparat kopulacyjny samca z podrodzaju *Pollinocheila*: *C. fasciata*: a. l. hyp – przednie wyrostki hypandrium; a. s. ae – przedni skleryt penisa; ep – epandrium; ce – cercus; hyp – hypandrium; su – surstylus

FIG. 1. Typical hypopygium of the subgenus *Pollinocheila*: *C. fasciata*: a. l. hyp – anterior lobes of hypandrium; a. s. ae – apical sclerite of aedeagus; ep – epandrium; ce – cercus; hyp – hypandrium; su – surstylus

Larwy gatunków z podrodzaju *Pollinocheila* wyspecjalizowały się w minowaniu liści. Ich roślinami żywicielskimi są rośliny o grubych liściach (np. rozchodnikowiec *Hylotelephium* (L.) H. Ohba, czosnek *Allium* L.). Mają jedno pokolenie rocznie. Po zakończeniu okresu żerowania, który jest stosunkowo krótki i zsynchronizowany z rozwojem rośliny żywicielskiej, larwy opuszczają miny i tworzą bobówkę (**RYC. 2 g**) w ściółce lub mchu. Okres lotu imago oraz składania jaj jest wyjątkowo krótki, a dorosłe muchówki są spotykane rzadko i lokalnie, najczęściej w pobliżu rośliny żywicielskiej.

W obrębie tego podrodzaju opisano dotąd 7 gatunków. Trzy w zachodniej Palearktyce: *Cheilosia fasciata* Schiner et Egger, 1853, *Cheilosia semifasciata* Becker, 1894, *Cheilosia rhodiolae* Schmid, 2000 oraz cztery we wschodniej Palearktyce: *Cheilosia lithophila* Barkalov, 1985 (Rosja: Ałtaj), *Cheilosia lucida* Barkalov et Cheng, 1998 (Chiny: Syczuan), *Cheilosia parafasciata* Barkalov, 1990 (Rosja: Daleki Wschód) i *Cheilosia chukotana* Barkalov et Mutin, 2014 (Rosja: Czukotka). W literaturze krajowej niewiele jest informacji o muchówkach z podrodzaju *Pollinocheila*. Pionierskim opracowaniem był krótki artykuł prof. Marii Beiger (Beiger 2002), zestawiający w tabeli powiązania troficzne, fenologię, miejsce przepoczwarczenia się larw oraz zasięg geograficzny 4 gatunków muchówek z rodzaju *Cheilosia* minujących liście: *C. (Pollinocheila) fasciata*, *C. (Pollinocheila) semifasciata* i *C. saxifragae* Hering, 1924 uznawany obecnie za młodszy synonim tego poprzedniego (Schmid 2000), a minujący *Saxifraga rotundifolia* L. oraz *C. primulae* Hering, 1944 minujący *Primula auricola* L. uznawany obecnie (Ståhls et Barkalov 2017) za młodszy synonim gatunku *C. (Taeniochilosia) laeviventris* Loew, 1857.

CEL I METODY

Celem niniejszej pracy jest podsumowanie danych o występowaniu i biologii przedstawicieli podrodzaju *Pollinocheila* na terenie Polski. Informacje pochodzą z badań własnych autorów z wykorzystaniem zbiorów prywatnych, kolekcji Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie (w skrócie MiZ PAS), a w przypadku gatunku *C. fasciata*, także zdjęć charakterystycznych min, udostępnionych przez osoby prywatne. Do każdego gatunku zamieszczono oryginalne fotografie imago, ich larw i poczwerek (jeśli posiadano) oraz roślin żywicielskich. Podano wszelki dostępny dla autorów materiał z Polski oraz innych krajów. Niniejszą pracą chcielibyśmy zapoczątkować cykl artykułów zmierzających do lepszego poznania rozszedlenia i biologii muchówek z rodzaju *Cheilosia* w Polsce.

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA GATUNKÓW

Cheilosia (Pollinocheila) fasciata Schiner et Egger, 1853

ZBADANY MATERIAŁ: (12 ♂♂, 5 ♀♀, miny, larwy, poczwarki, jaja). **POLSKA:** Posada Rybotycka [FA10], 25 IV 1991, 2 ♀♀, skraj lasu bukowego, leg. A. Palaczyk, det. B. Soszyński; Kamieniec Żąbkowicki [XR39], 5 V 2009, 1 ex. larwa na *Allium ursinum* (masowo), leg. Ł. Mielczarek (**RYC. 2 e**); Puszcza Białowieska, Białowieża [FD94], 17 IV 2009, 1 ♂, leg. G. Hebda, det. Ł. Mielczarek (**RYC. 2 f, g**); Powroźnik ad Krynica Zdrój [DV96], 22 V 2010, larwy minujące liście *A. ursinum*, leg. Ł. Mielczarek; Pazurek ad Olkusz [DA07], 16 VI 2010, 1 ex. pupa (larwy masowo), 29 III 2020, liczne puste bobówki (1 ex in coll.) oraz jajo na dolnej stronie liścia *A. ursinum*, 10 IV 2021, 5 ♂♂, leg. Ł. Mielczarek; Bieszczady, Suche Rzeki [FV15], 26 V 2013, miny na *A. ursinum* obs. Ł. Mielczarek, 29 V 2013, 1 ♂, 1 ♀, ex. larwa, wyhodowano wiosną 2014, leg. et cult. P. Trzciański; Zwierzyń [FV07] 5 IV 2019, 1 ♂, leg. A. Kucharski; rez. Szumny Zdrój ad Górzno [DD19], 27 IV 2019, obs. larwy masowo na *Allium ursinum* (2 ex. pupa in coll.), leg. R. Żóralski; Puszcza Kozienicka, rez. Zagożdżon [EC30], 28 III 2020, 1 ♂, 1 ♀, 29 III 2020, 1 ♂, leg. M. Miłkowski, det.

R. Żóralski (**RYC. 2 a, b, c, d**); Dęborzyn [EA22], 10 V 2020, mina na *A. ursinum*, obs. A. Trzeciak, det. Ł. Mielczarek; Kraków, Las Mogilski [DA34], 18 V 2020, 1 ex. larva na *A. ursinum*, leg. P. Szwalko, det. Ł. Mielczarek; Frycowa ad Nawojowa [DV88], 23 V 2020, miny na *A. ursinum*, obs. M. Widlak; Lubomierz ad Limanowa [DV49], 9 V 2021, 2 ♂♂, leg. A. Tofilski, det. Ł. Mielczarek. **BULGARIA**: Obwód Montana, Berkowica [FN77], 27 IV 2013, 1 ♀, leg. Ł. Mielczarek.

CECHY DIAGNOSTYCZNE. Pod względem cech morfologicznych imago, gatunek *C. fasciata* był historycznie klasyfikowany w polifiletycznej “grupie D” (Sack 1932), a więc pośród gatunków *Cheilosia* o owłosionych oczach, twarzy bez włosków oraz z widocznymi szczecinami na tarczce (scutellum). Ze względu na nieco rozjaśnione odnóża oraz obecne u obu płci plamy opylenia na odwłoku, był on stosunkowo dobrze odróżniany od wszystkich pozostałych gatunków *Cheilosia* występujących w Europie. Cechą bardzo charakterystyczną dla tego gatunku, a nieopisywaną w kluczach, są złotawe, kontrastowe obszary opylenia wokół oczu (**RYC. 2 a, c**).

BIOLOGIA. Gatunek występujący w wilgotnych i cienistych lasach liściastych. Jest ściśle związany z rosnącym w runie czoskiem niedźwiedzim *Allium ursinum* L. (**RYC. 2 e**), a na terenach górskich również czoskiem siatkowatym *A. victorialis* L. (Schmid et Grossmann 1998). Larwy *C. fasciata* minują liście tych roślin. Cykl rozwojowy *C. fasciata* jest zsynchronizowany z rozwojem rośliny żywicielskiej i bardzo dobrze rozpoznany (Hövmeyer 1987). Wczesną wiosną jako pierwsze pojawiają się samce i przez kilka dni odżywiają się oczekując na samice. Lot imago jest stosunkowo krótki. W przypadku niesprzyjającej pogody, muchówki kryją się w ściółce lub pod liśćmi. Samice, po kopulacji, najprawdopodobniej poruszają się w linii prostej przez łan rośliny żywicielskiej, wybierają liście czosnku o możliwie największej powierzchni i składają na spodniej części każdego z nich pojedyncze jajo. Dzięki tej strategii udaje się im prawie całkowicie zapobiec późniejszej konkurencji swojego potomstwa o pokarm z innymi larwami. Jeśli jednak dwie larwy znajdą się w jednym liściu, starsza eliminuje młodszą (Renema 1999). Larwy tworzą w liściach miny o dużych i szerokich korytarzach (**RYC. 2 e**), posiadając zdolność zmiany liścia na kolejny, w miarę potrzeby. Po zakończeniu okresu żerowania, larwy opuszczają miny i schodzą do ściółki, gdzie tworzą bobówkę i pozostają w ukryciu aż do kolejnej wiosny. Populacje *C. fasciata* ograniczane są przez parazytoida z rodziny Ichneumonidae: *Phygadeuon ursini* Horstmann, 1986, którego samice w czerwcu lokalizują w podszybie i porażają znaczne ilości bobówek (Hövmeyer 1995).

ROZSIEDLENIE. Zasięg występowania *C. fasciata* rozciąga się w Europie od pojedynczych stanowisk w Wielkiej Brytanii i Norwegii, najliczniej na obszarach północno-wschodniej Francji, Niemiec i Beneluksu, dalej przez Polskę, Rumunię i Bułgarię, aż do półwyspu Bałkańskiego. Niedawno stwierdzony w Danii z sugestią migracji lub jego zawleczenia z północnych Niemiec (Brunn et Bygebjerg 2016). Na północy Europy spotykany na obszarach wysoczyzn wybrzeża, a w górach (Alpy, Karpaty) na stokach dolin i wzniesień, wszędzie tam, gdzie jego rośliny żywicielskie mają dogodne warunki rozwoju. Gatunek publikowany był dotąd z Polski tylko z Ojcowskiego Parku Narodowego (Klasa et Soszyński 2011), jednakże obecny jest na wielu stanowiskach, głównie w południowo-wschodniej części kraju (**RYC. 2 h**).

RYC. 2. *Cheilosia fasciata* Shiner et Egger, 1853. a, b - samiec; c, d - samica; e – mina na *Allium ursinum*; f, g – larwa i poczwarka; h – rozszedlenie w Polsce

FIG. 2. *Cheilosia fasciata* Shiner et Egger, 1853. a, b - male; c, d - female; e - leaf mine on *Allium ursinum*; f, g - larva and pupa; h - distribution in Poland

Cheilosia (Pollinocheila) rhodiolae Schmid, 2000

ZBADANY MATERIAŁ: (1 ♂, 1 ♀). **POLSKA:** Tatry, Czerwone Wierchy [DV25], 1920-2120 m n.p.m., 26 VI 1956, 1♂ 1♀, leg. B. Pisarski, det. R. Żóralski, coll. MiZ PAS (RYC. 3 a, b, c, d).

RYC. 3. *Cheilosia rhodiolae* Schmid, 2000. a, b - samiec; c, d - samica; e - *Rhodiola rosea* L. (fot. P. Pyskaty i M. Widlak).; f – rozszedzenie w Polsce

FIG. 3. *Cheilosia rhodiolae* Schmid, 2000. a, b - male; c, d - female; e - *Rhodiola rosea* L. (phot. P. Pyskaty & M. Widlak).; f - distribution in Poland

CECHY DIAGNOSTYCZNE. Jest to najmniejszy gatunek w podrodzaju, o długości ciała ok. 6-7 mm. Po cechach morfologicznych imago samce *C. rhodiolae* są zbliżone wyglądem do *C. fasciata*, a samice do samic *C. semifasciata*. Klucz do pewnego odróżniania wszystkich trzech gatunków jest dostępny w pracy Speight et al. (2017).

Gatunek odróżnić można od *C. fasciata* po prawie całkowicie czarnych odnóżach oraz węższej listwie przyocznej, tzw. zygomie. U *C. fasciata* zygoma jest dla odmiany szeroka i porównywalna z szerokością 3-go członu czułków, a golenie pierwszej i drugiej pary odnóży są rozjaśnione w ich $\frac{1}{3}$ długości. W przypadku samców *C. rhodiolae* pomocny jest w determinacji także błyszczący, pozbawiony opylania obszar tylnej połowy 4-go tergitu odwłoka, a w przypadku samic - brak intensywnych plam opylania na odwłoku. Samice *C. rhodiolae* posiadają ponadto poprzeczną bruzdę na tylnej krawędzi każdego tergitu, podobnie jak samice *C. semifasciata*, natomiast samice *C. fasciata* nie posiadają tej cechy.

Gatunek różni się od *C. semifasciata* przede wszystkim kształtem twarzy, patrząc z boku posiada twarz mniej wysuniętą do przodu oraz znacznie mniej wykrojoną ponad wzgórkiem twarzowym. Samce *C. rhodiolae* mają oczy stykające się na czole pod kątem ok. 100 stopni, podobnie jak u *C. fasciata*, podczas gdy u *C. semifasciata* oczy stykają się pod kątem prostym.

BIOLOGIA. *C. rhodiolae* jest monofagiem (Schmid 2000), a jego larwy minują liście różenca górskiego *Rhodiola rosea* L. (RYC. 3 e). Według Schmid (2007) gatunek ten zasiedla raczej pojedyncze, rosnące w szczelinach skalnych pędy rośliny, niż duże kępy tej rośliny rosnące u podnóża skał, które bywają przykryte śniegiem aż do późnej wiosny. W Polsce różeniec górski spotykany jest w wilgotnych szczelinach wapiennych i granitowych skał w Sudetach i Karpatach (Tajer 2011) i jest nierzadki w wyższych partiach Tatr, szczególnie na Czerwonych Wierchach, gdzie odłowiono okazy prezentowane w niniejszej pracy.

ROZSIEDLENIE. Gatunek nowy dla fauny Polski i dla Europy Środkowej. Znany dotąd wyłącznie z wyższych partii Alp: Austrii (Schmid 2000), Szwajcarii (Schmid 2007, na podstawie charakterystycznych min) i Francji (Speight et al. 2017). Para osobników *C. rhodiolae* z Polski została zebrana 65 lat temu i stanowiła część nieoznaczonej serii sześciu okazów z kolekcji MiZ PAS z wysokich Tatr, obejmującej ponadto cztery osobniki *Cheilosia* (*Taeniochilosia*) *crassiseta* Loew, 1859 (Żóralski 2020).

***Cheilosia* (*Pollinocheila*) *semifasciata* Becker, 1894**
= *Cheilosia saxifragae* Hering, 1924

ZBADANY MATERIAŁ: (13 ♂♂, 3 ♀♀, miny). **POLSKA:** Kraków, Przegorzały, na wałach Wisły [DA14], 24 IV 2008, 1 ♂, leg. Ł. Mielczarek; rez. Grądy nad Lindą ad Zgierz [CC84], 8 V 2011, 5 ♂♂, leg. M. Soszyński, det. R. Żóralski; Spalski Park Krajobrazowy, rez. Sługocice [DC30], 29 IV 2012, 1 ♂, leg. et det. B. Soszyński; Włoszczowa [DB23], 30 IV 2012, 1 ♀, na *Hylotelephium spectabile*, leg. Ł. Mielczarek; Łachów (zalew Klekot) ad Włoszczowa [DB23], 19 IV 2014, 1 ♀, leg. Ł. Mielczarek (RYC. 4 c, d); Łódź-Brus, uż. ekol. Majerowskie Błota [CC83], 1 ♂, 26 IV 2014, leg. B. Soszyński, det. R. Żóralski; Kraków, Las Mogilski [DA34], 6 V 2014, 1 ♂, leg. Ł. Mielczarek; Kraków, kampus Uniwersytetu Rolniczego [DA24], VI 2014, miny na *Hylotelephium* sp., obs. Ł.

Mielczarek; Łódź, Ogród Botaniczny (wsch.) [CC83], 1 ♂, 10 IV 2015, leg. B. Soszyński, det. R. Żóralski; Dolina Kluczwoły ad Biały Kościół [DA15], 17 V 2015, miny na *Hylotelephium maximum*, obs. Ł. Mielczarek (RYC. 4 e); Olkusz [CA97], V 2015, 1 ♀, przy *Hylotelephium spectabile*, obs. Ł. Mielczarek; rez. Modrzewina ad Grójec, oddz. 146 [DC84], 1 ♂, 13 V 2017, leg. C. Bystrowski, det. R. Żóralski (RYC. 4 a, b); Radom-Józefów [EB19], 1 ♂, 24 V 2021, w podszybie w borze sosnowym, leg. M. Miłkowski, det. R. Żóralski; nieznaną miejscowość i data, 1 ♂, etykiety z pismem odręcznym: "Schmol R.", "Cheilosia mutabilis Fall.", coll. MiIZ PAS, ex coll. P.I.N.G.W. (Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach).

CECHY DIAGNOSTYCZNE. Gatunek cechujący się nisko osadzonym wzgórkiem twarzowym, przez co górna część twarzy, patrząc z boku, jest charakterystycznie i dość głęboko „wykrojona”, a dolna – wyraźnie wysunięta do przodu (RYC. 4 a, c). Oczy u obu płci są jasno owłosione, a odnóża ciemne, z rozjaśnionymi kolanami u samic. Plamy opylania na odwłoku u samców są mniej wyraźne niż u gatunku *C. fasciata*; u samic ledwie widoczne. Kąt styku oczu u samców jest zbliżony do kąta prostego.

BIOLOGIA. Gatunek naturalnie występujący w wychodniach skalnych, na piargach, klifach, w suchych lasach i innych silnie nasłonecznionych miejscach - wszędzie tam, gdzie liczniej występuje rozchodnik karpacki *Hylotelephium telephium* lub rozchodnik wielki *Hylotelephium maximum* (RYC. 4 f), z którymi jest związany. Na terenie Wielkiej Brytanii (w Północnej Walii) obserwowano też rozwój tego gatunku w liściach *Umbilicus rupestris* (Rotheray 1988), a rozwoju w liściach skalnicy okrągłolistnej *Saxifraga rotundifolia* nie udało się nikomu potwierdzić od czasu oryginalnego opisu młodszego synonimu tego gatunku, tj. *C. saxifragae* Hering, 1924. Larwy *C. semifasciata* minują w trakcie swojego rozwoju do pięciu lub sześciu liści rozchodnikowca, pozostawiając po sobie charakterystyczny otwór wylotowy. Miny można zauważyć w okresie od maja do czerwca - porażone liście przyjmują cętkowany wygląd.

W trakcie badań odnotowano przypadki odłowienia imago *C. semifasciata* w miejscach, w których brak jest roślin, w których mogły się rozwijać. Są to: Las Mogilski w Krakowie, Przegorzały oraz w Łachów koło Włoszczowy. Dwa pierwsze stanowiska znajdują się jednak w pobliżu ogrodów działkowych, gdzie uprawiane są rozchodnikowce. Najbliższe stanowisko rozchodnikowca olbrzymiego w Łachowie znajduje się natomiast na nasypie kolejowym, gdzie występuje on bardzo licznie. Stwierdzenia te wskazują na możliwości dyspersji imago na odległość przynajmniej 300 metrów od roślin pokarmowych w środowisku leśnym jak i na otwartej przestrzeni.

Wiosną 2021 roku przeprowadzono poszukiwania imagines oraz larw *C. semifasciata* na dwóch dużych naturalnych stanowiskach *H. maximum* w Krakowie: przy ulicy Bielańskiej oraz w Krzemionkach Podgórskich. *H. maximum* rośnie w przedmiotowych miejscach na murawach kserotermicznych. Pomimo dokładnych oględzin kilkuset osobników *H. maximum* poszukiwania okazały się bezskuteczne. Powyższe obserwacje wskazują, że gatunek ten ma wyższe wymagania względem swoich roślin pokarmowych, a uprawiany w ogrodach, pochodzący ze wschodniej Azji *H. spectabile* (RYC. 4 g) może być gatunkiem preferowanym do rozwoju bardziej niż rodzimy *H. maximum*.

Ryc. 4. *Cheilosia semifasciata* Becker, 1894. a, b - samiec; c, d - samica; e – mina na *Hylotelephium maximum*; f - *Hylotelephium maximum*; g - *Hylotelephium spectabile*; h – rozszedlenie w Polsce

Fig. 4. *Cheilosia semifasciata* Becker, 1894. a, b - male; c, d - female; e - leaf mine on *Hylotelephium maximum*; f - *Hylotelephium maximum*; g - *Hylotelephium spectabile*; h - distribution in Poland

ROZSIEDLENIE. Gatunek europejski, dotąd w Polsce bardzo rzadko spotykany. Został opisany przez Beckera (1894) na podstawie okazów z Polski (z jego własnej kolekcji): ze Ślęży [=Zobtenberg] i Brachowa k. Legnicy [=Brechelshof am Liegnitz] oraz okazów z kolekcji Strobla z miejscowości Melk w Austrii. Od tego czasu podawany był z Polski tylko z Ojcowskiego Parku Narodowego (Klasa et Soszyński 2011, Mielczarek et Klasa 2017). Dwa inne doniesienia znane z literatury krajowej, po rewizji materiału dowodowego, okazały się dotyczyć innych gatunków: informacja o *C. semifasciata* w Bańkowska (1995) odnosi się do *Cheilosia (Cheilosia) proxima* (Zetterstedt, 1843): “Puszcza Białowieska, kw. 474, przy torze, 25.V.1996, leg. S. Bal; *Cheilosia semifasciata*, det. R. Bańkowska; *Cheilosia proxima* ♀, det. R. Żóralski, 2019”, coll. MiIZ PAS; informacja o *Ch. semifasciata* z Bułgarii w Bańkowska (1967) dotyczy *Cheilosia (Cheilosia) rhynchops* Egger, 1860: “Bulgaria, Sofija, Vitoša, 21.V.1959, leg. R. Bańkowska; *Cheilosia semifasciata*, det. R. Bańkowska; *Cheilosia rhynchops* ♂, det. R. Żóralski, 2019”, coll. MiIZ PAS. Współczesne rozsiadlenie *C. semifasciata* na terenie Polski ogranicza się do pojedynczych stanowisk w pasie nizin i wyżyn, w środkowej części kraju (**RYC. 4 h**). Na terenie Europy, gatunek rozsiadlony jest od Skandynawii i Irlandii przez Wielką Brytanię, północną Francję, Holandię, Niemcy oraz góry Europy Środkowej. Jego rozmieszczenie geograficzne na terenie Europy, szczególnie w obszarach górskich, wymaga weryfikacji, głównie ze względu na wcześniejsze nieodróżnianie tego gatunku od niedawno opisanego *C. rhodiolae*.

WNIOSKI KOŃCOWE

Dorosłe muchówki z rodziny Syrphidae są często spotykane, jednakże biologia stadiów preimaginalnych i rozsiadlenie większości gatunków są słabo poznane. Dotyczy to w szczególności gatunków rzadkich, znanych z pojedynczych okazów lub stanowisk. W niniejszej pracy podsumowano informacje na temat występujących w Polsce gatunków rzadkiego palearktycznego podrodzaju *Pollinocheila* Barkalov, 2002 należącego do rodzaju *Cheilosia* Meigen. Udokumentowano 13 nowych stanowisk gatunku *Cheilosia fasciata* oraz 13 stanowisk *Cheilosia semifasciata*, a w trakcie rewizji materiałów muzealnych, udało się odnaleźć trzeci, nowy dla Polski i Europy Środkowej gatunek *Cheilosia rhodiolae*, znany dotąd wyłącznie z Alp. Z informacji z etykiet wynika, że gatunek obecny był w połowie XX wieku w wysokich Tatrach.

Zasięg występowania *Cheilosia fasciata* na terenie naszego kraju jest wyspowy i wykazuje odzwierciedlenie w zasięgu występowania naturalnych stanowisk czosnku niedźwiedziego *Allium ursinum* L. (Rola 2012). W praktyce nie spotyka się tych muchówek poza zwartymi obszarami występowania rośliny żywicielskiej. Tak jak i w przypadku innych owadów minujących, łatwiej jest odnaleźć charakterystyczne miny i larwy, niż wykazać owady dorosłe. Ewentualna hodowla jest w przypadku tego gatunku trudna, ze względu na to, że bobówki wymagają rocznego przechowania i przezimowania w warunkach zbliżonych do naturalnych. W trakcie poszukiwań *C. fasciata* obserwowano stanowiska *A. ursinum* bez śladów żerowania larw tego gatunku (np. Cmentarz Rakowicki, Skałki Twardowskiego w Krakowie). Czosnek niedźwiedzi jest w Polsce gatunkiem podlegającym ochronie gatunkowej na stanowiskach naturalnych, a obecność oznak żerowania larw *C. fasciata* może być dobrym wskaźnikiem naturalnego pochodzenia płatów *A. ursinum*. Autorzy podczas prac terenowych nie mieli możliwości badań na stanowiskach znacznie rzadszego czosnku

siatkowatego, a według nas, zasadne jest sprawdzenie czy larwy *Cheilosia*, żerujące na tym gatunku rzeczywiście należą do *C. fasciata*, czy nieopisanego blisko spokrewnionego gatunku.

C. semifasciata okazał się być gatunkiem spotykanym w Polsce dopiero od roku 2008, nie licząc historycznych stanowisk znanych z pracy opisowej Beckera oraz jednego bardzo starego okazu pochodzącego z dawnej kolekcji P.I.N.G.W. Jest to przykład gatunku, któremu sprzyja współczesna działalność człowieka. W wyniku masowego nasadzania ozdobnych rozchodnikowców *Hylotelephium* w ogrodach i w obszarach zieleni miejskiej, ten gatunek przystosował się do rozwoju i tworzenia stabilnych populacji w obszarach zurbanizowanych (Schmid 2004). Potwierdzamy populacje *C. semifasciata* na terenach zieleni miejskiej Krakowa oraz Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Kilka współczesnych stanowisk zlokalizowanych w najbardziej naturalnych obszarach, tj. w rezerwach przyrody i Ojcowskim Parku Narodowym sugeruje jednak jego pierwotny, naturalny charakter występowania na obszarze Polski.

PODZIĘKOWANIA

Słowa podziękowania za przekazanie obserwacji i materiałów raczą przyjąć następujące osoby: C. Bystrowski, G. Hebda, A. Kucharski, M. Miłkowski, M. Soszyński, P. Szwalko, P. Trzeciński, A. Trzeciak oraz M. Widlak. Pierwszy z autorów chciałby także podziękować P. Szymroszczykowi za wszelką pomoc w trakcie rewizji materiałów z rodzaju *Cheilosia* w Stacji Badawczej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Łomnej k. Warszawy. Autorzy dziękują wszystkim recenzentom za cenne i wnikliwe uwagi do pierwotnej wersji artykułu.

SUMMARY

There are at least 65 species of hoverflies of the genus *Cheilosia* in Poland. Most of them are classified in the nominative subgenus *Cheilosia* sensu stricto. The subgenus *Pollinocheila* Barkalov, 2002, discussed in this paper, is distinguished by a characteristic and unique set of features of the male genitalia (Barkalov 2002). Of the seven species of this subgenus known in the world, three occur in Europe. Their larvae specialize in leaf mining.

The authors summarised the distribution and biology of species occurring in Poland, using the results of their own research, private collections and photos provided by private persons. The original photos of imago, their larvae and pupae (if available) and host plants are provided. Thirteen new sites of the species *Cheilosia fasciata* and thirteen sites of *Cheilosia semifasciata* were documented, and during the revision of the collection of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw (MiIZ PAS for short), they managed to find a third, new for Poland and Central Europe, species *Cheilosia rhodiolae* Schmid, 2000 (FIG. 3 a, b, c, d), previously known only from the Alps. The information from the labels shows that the species was present in the high Tatra Mountains in the mid-twentieth century.

C. semifasciata turned out to be a species found in Poland only since 2008, not counting the historical sites known from Becker's descriptive work and one old specimen coming from the P.I.N.G.W. collection. It is an example of a species which benefits from human activity. As a result of the massive planting of ornamental sedum plants *Hylotelephium* spp. in gardens and green areas, this species has adapted to develop and create stable populations in urban areas (Schmid 2004). We confirm the population of *C. semifasciata* in the green areas of Krakow and the Botanical Garden in Łódź. However, several contemporary sites located in the most natural areas, e.g. in nature reserves and the Ojców National Park, suggest its natural character of occurrence in Poland. The authors noted that the imago can be dispersed at a distance of at least 300 meters from food plants in the forest environment and in open space. During revision of old data, two records published previously as "*semifasciata*" from Poland and Bulgaria have been corrected.

The distribution range of *Cheilosia fasciata* in Poland is insular and is reflected in the range of natural sites with wild garlic *Allium ursinum* L. (Rola 2012), so the presence of *C. fasciata* may be an indicator of naturalness of *A. ursinum* populations. Most of the sites are located in the south-eastern part of the country (FIG. 2 h). One of the diagnostic features of this species of imago, and not described in the keys, is the golden, contrasting areas of dust around the eyes (FIG. 2 a, c).

With this work, we would like to initiate a series of articles aimed at better knowledge of the distribution and biology of *Cheilosia* in Poland.

LITERATURA

- Bańkowska R. 1967. Matériaux pour l'étude des Syrphides (Diptera) de Bulgarie. *Fragmenta Faunistica* **13** (21): 345-389.
- Bańkowska R. 1995. Fauna Syrphidae (Diptera) Puszczy Białowieskiej. *Fragmenta Faunistica* **37** (21): 451-483.
- Barkalov, A.V. 2002. Subgeneric Classification of the Genus *Cheilosia* Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae). *Entomologicheskoe Obozrenie* **81** (1): 218–234 [Entomological Review **82** (5): 518–531].
- Barkalov A.V. 2020. New data on the genus *Cheilosia* Meigen (Diptera, Syrphidae) from Central Asia, with descriptions of two new species and a key to the 'group C'. *Zootaxa* **4860** (2): 243-256.
- Becker T. 1894. Revision der Gattung *Chilosia* Meigen. *Nova acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum* **62** (3): 154-521.
- Beiger M. 2002. Muchówki minujące z rodziny Syrphidae (Diptera). *Dipteron* **18**: 3-4.
- Brunn H.H., Bygebjerg R. 2016. *Cheilosia fasciata* (Diptera: Syrphidae) new to Denmark. *Entomologisk Tidskrift* **137** (3): 131-135.
- Hövmeyer K. 1987. The population dynamics of *Cheilosia fasciata* (Diptera, Syrphidae): significance of environmental factors and behavioural adaptations in a phytophagous insect. *Oecologia* **73**: 537-542.
- Hövmeyer K. 1995. Trophic links, nutrient fluxes, and natural history in the *Allium ursinum* food web, with particular reference to life history traits of two hoverfly herbivores (Diptera, Syrphidae). *Oecologia* **102**: 86-94.

- Klasa A., Soszyński B. 2011. Bzygowate (Syrphidae: Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* **30** (1–2): 61-102.
- Mielczarek Ł.E., Klasa A. 2017. Nowe dane o bzygowatych (Syrphidae) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Dipteron* **33**: 107-120.
- Renema W. 1999. Ecologische verschillen tussen *Cheilosia fasciata* en *Portevinia maculata*. *Zweefvliegennieuwsbrief* **3** (3): 15-17. Leiden.
- Rola K. 2012. Taxonomy and distribution of *Allium ursinum* (Liliaceae) in Poland and adjacent countries. *Biologia* **67** (6): 1080-1087.
- Rotheray G.E. 1988. Morphology and feeding behaviour of the leaf-mining larva of *Cheilosia semifasciata* (Diptera: Syrphidae). *Journal of Natural History* **22**: 865-873.
- Sack P. 1932. Syrphidae. [In:] Lindner E. (ed.) *Die Fliegen der Paläarktischen Region* **4** (6): 1-451. Stuttgart.
- Schmid U. 2000. *Cheilosia rhodiolae* spec. nov. Taxonomie und Ökologie einer alpinen Schwebfliege (Diptera, Syrphidae) aus der *Cheilosia fasciata*-Gruppe. *Volucella* **5**: 15-50.
- Schmid U. 2004. *Cheilosia semifasciata* Becker, 1894 (Diptera, Syrphidae) - ein Kulturfolger? *Volucella* **7**: 219-222.
- Schmid U. 2007. How to find *Cheilosia rhodiolae* Schmid, 2000 (Diptera, Syrphidae). *Volucella* **8**: 121-122.
- Schmid U., Grossmann A. 1998. Larven der Schwebfliege *Cheilosia fasciata* Schiner & Egger, 1853 (Diptera, Syrphidae) in Allermannsharnisch (*Allium victorialis* L.). *Volucella* **3** (1/2): 157-160.
- Speight M.C.D., Lebard T., Claussen C. 2017. Sur la présence en France de *Cheilosia rhodiolae* Schmid, 2000 (Diptera: Syrphidae). *Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux* **152**: 387-396.
- Stähls G., Barkalov A.V. 2017. Taxonomic review of the Palaearctic species of the *Cheilosia caerulescens*-group (Diptera, Syrphidae). *ZooKeys* **662**: 137-171.
- Tajer A. 2011. *Rhodiola rosea* L. jako przykład rośliny adaptogennej. *Annales Academiae Medicae Silesiensis* **65** (4): 77-82.
- Żóralski R. 2020. *Cheilosia crassiseta* Loew, 1859 (Diptera: Syrphidae) from the Polish Tatra Mountains. *Dipteron* **36**: 26-32.

<http://pte.au.poznan.pl/dipteron/redakcja.htm>

© POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>